

FARG'ONA VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSIYA RESURSLARINING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Исроилова Д.Т.

Фарғона давлат университети тадқиқотчиси

Аннотатсия. Мақоллада Фарғона вилояти туристик рекреатсия ресурсларининг bugungi holati o'rganilib, tahlil etilib, kelajakda viloyatning туристик рекреатсия faoliyatini rivojlantirish, samarali natijalarga olib kelishi mumkin bo'lgan takliflar berilgan.

Калит so'zlar: turizm, rekreatsiya, rekreant, infratuzilma, туристик ресурслар, туристик зона, kirish turizmi, туристик gid-tarjimon.

Аннотация. В статье изучено и проанализировано современное состояние туристско-рекреационных ресурсов Ферганской области, сделаны предложения, которые могут привести к эффективным результатам в развитии туристско-рекреационной деятельностью региона в будущем.

Ключевые слова: туризм, рекреация, инфраструктура, туристические ресурсы, туристическая зона, доступный туризм, гид-переводчик.

Abstract. In the article, the current state of tourist recreation resources of Frgana region is studied and analyzed, suggesttions are made that can lead to effective results in the development of tourist recreation activities of the region in the future.

Keywords: tourism, recreation, infrastructure, tourist recources, tourist zone, access tourism, tourist interpreter.

Turizm – serdaromad va ijtimoiy foydali sohasi hisoblanadi. Turizm infratuzilmalarining rivojlanishi natijasida hududlarning ijtimoiy holati yaxshilanadi. Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish borasida islohotlar olib borilmoqda va qonuniy asosga ega.

O‘zbekiston Respublikasi 2019 yil 16 – aprelda qabul qilingan “Turizm to‘g‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 – apreldagi “Turizm faoliyatini litsenziyalash tartibi to‘g‘risida”gi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 – yanvardagi PF – 5611 – son “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2019 yil 13 – avgustdagi PF – 5781 – son “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2018 yil 6 – fevraldagi PQ – 3509 “Kirish turizmini rivojlantirish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017 yil 5 – dekabrda PF – 5273 – son “Chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish to‘g‘risida”gi farmonlari bir qator qonun va qonun osti xujjatlarida turizm sohasida amalga oshirilishi zarur bo‘lgan islohotlar belgilab berilgan. O‘zbekiston Respublikasini 2017 – 2021 yillarda rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ham “Turizm industriyasini jadal rivojlantirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirish” asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tirof etilgan.

O‘zbekistonning 2030 yilgacha turizmni rivojlantirish strategiyasida maqsadli vazifalar sifatida: turizmni ijtimoiy rolini oshirish va joriy qilish, shu jumladan ijtimoiy, davolash sog‘lomlashtirish (rekreatsion), bolalar va yoshlar turizmni rivojlantirish vazifalari belgilangan.

Turizmni rivojlantirishda uni hududlar kesimida tahlil etish samarali usul hisoblanadi. Bu borada bir qancha xorijiy olimlar o‘z ilmiy izlanishlarini olib borganlar. Turizm va rekreatsiya bilan bog‘liq nazariy-uslubiy masalalar bo‘yicha F.Perru, I.G.Tynen, P.F.Wilkinson, L.Timbergenlar o‘z ilmiy izlanishlarini olib borganlar. Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi (MDH) davlatlarida rekreatsiya borasida A.S.Kuskov, P.N.Egorov, A.N.Dunes, G.A.Karpova tadqiqot olib borishgan.

O‘zbekistonda turistik-rekreatsiya sohasini rivojlantirishda O‘.Sh.Yakubov, I.S.Tuxliyev, N.S.Ibragimov, O.X.Hamidov, A.T.Mirzayevlarning o‘rni katta.

Farg'ona viloyati qadimdan mehmondo'st xalq hisoblanadi. Viloyatda turizm rekreatsiyasi mexanizmlarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlar mavjud. Hudud tabiiy rekreatsiya resurslariga boy bo'lib ularni boshqarish mexanizmlarini xalqaro standart va me'yorlarga moslashtirish davr talabidir. Turizm rekreatsiya faoliyatini boshqarishni takomillashtirish, rivojlantirish zarur ekanligini global pandemiya davri oqibatlaridan yaqqol ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktyabrda qabul qilingan "Farg'ona viloyati turistik salohiyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarori esa Farg'ona viloyatida turizmni yanada rivojlantirishda yana bir bor imkoniyat eshiklarini ochadi.

Farg'ona mintaqasida turistik rekreatsiya obyektlari asosan tog va tog' oldi hududlarda joylashgan bo'lib, ular bir-biridan geografik joylashuvi, iqlimi, infratuzilma obyektlari bilan ta'minlanganlik darajasi, taqdim etiladigan xizmat turlari, personal salohiyatiga ko'ra farqlanadi. Hozirgi kunda jami 23 ta sanatoriya-profilaktika obyektlari mavjud va ularning boshqaruv hususiyatlari ham bir-biridan farqlanadi.

Farg'ona viloyati turistik rekreatsiya resurslarini asosan 2 katta guruhga ajratish mumkin. Tabiiy turistik rekreatsiya resurslari va antropogen resurslar. Viloyatning tabiiy turistik rekreatsiya resurslariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: Farg'ona viloyatida 334 ta madaniy meros obekti mavjud bo'lib, ularning 179 tasi me'moriy, 113 tasi arxeologik va 42 tasi monumental yodgorliklardir.

Agar viloyatdagi resurs komponentlarini tasniflasak quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz:

Tabiiy rekreatsiya resurslarining 4 turidan 3 turi mavjud:

1 – Iqlimiy rekreatsiya resurslariga quyidagilarni kiritamiz: Chimyon chashma sanatoriyasi, Chimyon pansionati, Chimyon profilaktoriyasi, Chimyon sanatoriyasi, Shifobaxsh chimyon sanatoriyasi, Zilol sanatoriyasi, Nurafshon sanatoriyasi, Yetti buloq sanatoriyasi, Chashma sanatoriyasi, Qo'qon bolalar suyak sili sanatoriyasi,

Baston Buva sanatoriyasi, Beshariq sanatoriyasi, Ona-bola sanatoriyasi, Rapqon sanatoriyasi, Qiziltepa sanatoriyasi, Jahongir mirzo sanatoriyasi.

2 – Geologik rekreatsiya resurslariga quyidagilarni kiritamiz: Chimyon chashma sanatoriyasi, Chimyon pansionati, Chimyon profilaktoriyasi, Chimyon sanatoriyasi, Shifobaxsh chimyon sanatoriyasi, Zilol sanatoriyasi, Nurafshon sanatoriyasi, Yetti buloq sanatoriyasi, Chashma sanatoriyasi, Qo'qon bolalar suyak sili sanatoriyasi, Baston Buva sanatoriyasi, Beshariq sanatoriyasi, Ona-bola sanatoriyasi, Rapqon sanatoriyasi, Qiziltepa sanatoriyasi, Jahongir mirzo sanatoriyasi.

3 – Biologik rekreatsiya resurslari mavjud emas.

4 - Landshaft rekreatsiya resurslariga quyidagilarni kiritamiz: Chimyon chashma sanatoriyasi, Chimyon pansionati, Chimyon profilaktoriyasi, Chimyon sanatoriyasi, Shifobaxsh chimyon sanatoriyasi, Zilol sanatoriyasi, Nurafshon sanatoriyasi, Yetti buloq sanatoriyasi, Chashma sanatoriyasi.

Antropogen turistik rekreatsiya resurslariga quyidagilar kiradi:

1- Madaniy – tarixiy antropogen turistik rekreatsiya resurslariga quyidagilar kiradi: Xudoyorxon o'rdasi, Ahmad-al-Farg'oniy majmuasi, Rishton xunarmandlar markazi, Marg'ilon Kaptarlik mozori, Jomiy arxitektura majmuasi, B.Marg'inoniy majmuasi, Said Ahmad eshon majmuasi, Pirsiddiq Hazrat Chillaxonasi va maqbarasi, Uvaysiy uy-muzeyi, T.Qodirov uy-muzeyi, Norbo'tabiy majmuasi, Madalixon tarixiy yodgorliklari, Dahmai Shohon yodgorligi, Farg'ona viloyati "O'lkashunoslik" muzeyi.

2- Ko'ngilochar obyektlarga quyidagilarni kiritish mumkin: Ahmad – al-Farg'oniy bog'i, San'at saroyi, A.Navoiy kinoteatri, Rus drama teatri, Muqimiy nomidagi davlat drama teatri, Qo'g'irchoq teatri, Atlas savdo va ko'ngilochar majmusi, Festeval savdo va ko'ngilochar majmusi, Farg'ona tumani uloq milliy o'yini maydoni. Sport majmualariga "Delfin" suv sport majmuasi, Samo sport majmuasi, Tennis korti, "Neftchi" stadioni va boshqalar.

1-jadval

Farg'ona viloyatidagi mavjud resurs komponentlarining tasniflanishi

	Tabiiy rekreatsiya resurslari				Antropogen turistik rekreatsiya resurslari	
	Iqlimiy	Geologik	Biologik	Landshaft	Madaniy – tarixiy	Ko'ngilochar ob'ektlar
	Chimyon chashma sanatoriyasi	Chimyon chashma sanatoriyasi	Mavjud emas	Chimyon chashma sanatoriyasi	Xudoyorxon o'rdasi	Farg'ona tumani uloq milliy o'yini maydoni
	Chimyon pansionati	Chimyon pansionati	Mavjud emas	Chimyon pansionati	Ahmad-al-Farg'oniy majmuasi (Farg'ona-Quva)	Yetti buloq dam olish joyi
	Chimyon profilaktoriyasi	Chimyon profilaktoriyasi	Mavjud emas	Chimyon profilaktoriyasi	Rishton xunarmandlar markazi	San'at saroyi
	Chimyon sanatoriyasi	Chimyon sanatoriyasi	Mavjud emas	Chimyon sanatoriyasi	Marg'ilon Kaptarlik mozori	A.Navoiy kinoteatri
	Shifobaxsh Chimyon sanatoriyasi	Shifobaxsh Chimyon sanatoriyasi	Mavjud emas	Shifobaxsh Chimyon sanatoriyasi	Jomiy arxitektura majmuasi	Rus drama teatri
	Zilol sanatoriyasi	Zilol sanatoriyasi	Mavjud emas	Zilol sanatoriyasi	Dahmai Shohon	Muqimiy nomidagi

					yodgorligi	davlat drama teatri
	Nurafshon sanatoriyasi	Nurafshon sanatoriyasi	Mavjud emas		B.Marg'in oniy majmuasi	Atlas savdo va ko'ngilocha r majmusi
	Yetti buloq sanatoriyasi	Yetti buloq sanatoriyasi	Mavjud emas	Yetti buloq sanatoriyasi	Said Ahmad eshon majmuasi	Festeval savdo va ko'ngilocha r majmusi
	Chashma sanatoriyasi	Chashma sanatoriyasi	Mavjud emas	Chashma sanatoriyasi	Pirsiddiq Hazrat Chillaxona si va maqbarasi	
5	Qo'qon bolalar suyak sili sanatoriyasi	Baston Buva sanatoriyasi	Mavjud emas		Uvaysiy uy-muzeyi	
6	Baston Buva sanatoriyasi	Beshariq sanatoriyasi	Mavjud emas		Norbo'tabi y majmuasi	
7	Beshariq sanatoriyasi	Ona-bola sanatoriyasi	Mavjud emas		Madalixon tarixiy yodgorlikla ri	
8	Ona-bola sanatoriyasi	Rapqon sanatoriyasi	Mavjud emas			
	Rapqon		Mavjud			

9	sanatoriyasi		emas			
1		Qiziltepa sanatoriyasi	Mavjud emas			
2	Qiziltepa sanatoriyasi	Jahongir mirzo sanatoriyasi	Mavjud emas			
3	Jahongir mirzo sanatoriyasi		Mavjud emas			

Jadval muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Farg'ona viloyatida mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari soni 2021 yil natijalariga ko'ra 109 tani tashkil etadi. Mehmonxonalar va joylashtirish vositalari soni Qo'qon shahrida 48 ta, Farg'ona shahrida 20 ta, Farg'ona tumanida 15 ta, Marg'ilon shahrida 8 ta, Rishton tumanida 5 ta, Oltiariq tumanida 4 ta, So'x tumanida 3 ta, O'zbekiston va Uchko'prik tumanlarida 2 tadan, Buvayda, Quva tumanlarida 1 tadan tashkil etadi. Viloyatning 1 ta shahar va 7 ta tumanida mehmonxona va joylashtirish obyektlari mavjud emas.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 – avgustda qabul qilingan “Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi 631 – sonli qarorida turizmni rivojlantirish uchun hududlarda mehmon uylari tashkil etish tartibi, qoidalari belgilab berilgan bo'lib bu qaror hududlar aholisini ish bilan ta'minlanishi, infratuzilmalarni yaxshilanishi, hududiy daromadlarning ortishiga imkoniyat yaratadi.

Farg'ona viloyatida 8 ta, Farg'ona shahrida 5 ta, Qo'qon shahrida 3 ta. Boshqa tuman va shaharlarda turistik faoliyatni amalga oshiradigan tashkilotlar mavjud emas.

Viloyatning turistik imkoniyatlarini hisobga oladigan bo'lsak turistik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar sonini oshirish kerak. Chunki mehmonlarga turistik gid – tarjimonlik sohasi kadrlarini tayyorlash bo'yicha oliy ta'lim tashkiloti va ma'lumotli kadrlar yetarlicha mavjud.

Farg'ona viloyatida turistik – rekreatsiyani rivojlantirishning samarali tomonlari:

- Yalpi hududiy mahsulot ko'payadi;

- Aholining mehnatga layoqatli qismining sog'ligi tiklanadi;

- Mehnat unumdorligi ortadi;

- Ishsizlar ish bilan ta'minlanadi;

- Hududlar o'rtasidagi savdo – iqtisodiy, madaniy - ma'rifiy aloqalar mustahkamlanadi;

- Hududning imidji nafaqat mintaqada balki dunyo miqyosida tanilishiga sabab bo'ladi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib Farg'ona viloyatida turistik-rekreasiya faoliyatini rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni kiritish mumkin.

1-viloyatda mehmonxona va joylashtirish vositalari sonini oshirish;

2-viloyatning turistik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar sonini oshirish;

3-yangi turdagi turistik-rekreasiya manbalarini viloyatda joriy etish;

4-turizm va rekreasiya sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7-avgustda qabul qilingan “Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi 631 – sonli qarori.

2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktyabrda qabul qilingan “Farg'ona viloyati turistik salohiyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari” to'g'risidagi qarori.

3.Abduhakimov Z.T “Mintaqada rekreatsiyadan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish (Namangan viloyati misolida), dissertatsiyasi, Samarqand-2019 yil, 5 bet.

4.D.T.Isroilova O'zbekiston Respublikasida turistik-rekreasiya faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari maqolasi, 1-bet.

5.Khalmatjanova, G. D., Yuldasheva, G. A., Rayimdjanova, G. K. (2022). Features of Criteria of Profitability of Cotton–Textile Cluster. In E. G. Popkova, & B.

S. Sergi (Eds.), Sustainable Agriculture. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1125-5_12

6.Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

7.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс:" Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.28

8.Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

9.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс:" Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.

10.Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 10(12), 847-852.

11.Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. Scientific progress, 2(3), 179-186.

12.Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН, 319.

13.Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. Образование и наука в России и за рубежом, (3), 55-56.

14.Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. Образование и наука в России и за рубежом, (16), 373-377.

15.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ (pp. 38-43).

16.Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 26-34).

17.Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). " ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. Евразийский Союз Ученых, (3-3 (84)), 20-21.

18.Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 219-225).

19.Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 238-244).

20.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-81.

21.Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

22.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы экономики, (3), 33-34.